

Category of Number in Azerbaijani and Russian Languages

¹ Senior Lecturer Zulfiya Agayeva
АгаеваЗульфия

Abstract:

The article analyzes the category of number in the Azerbaijani and Russian languages. In the Russian language, the category of number of nouns is closely related to the category of gender and case. In the Azerbaijani language, the category of number is an independent category, not related to the case system. The category of number of nouns in the Russian and Azerbaijani languages is expressed in two forms: singular and plural. The gap in correlation between the forms of both numbers in the Russian language suggests that the category of number is a lexical-grammatical category. And in the Azerbaijani language it is purely grammatical.

Keywords: Category of number, Azerbaijani category, Grammatical category.

Категория числа в азербайджанском и русском языках

Аннотация:

в статье анализируется категория числа в азербайджанском и русском языках. В русском языке категория числа существительных тесно связана с категорией рода и падежа. В азербайджанском языке категория числа – это самостоятельная категория, не связанная с системой падежа. Категория числа имён существительных в русском и азербайджанском языках выражается в двух формах: единственного и множественного числа. Разрыв соотносительности между формами обоих чисел в русском языке говорит о том, что категория числа является лексико – грамматической категорией. А в азербайджанском языке оно сугубо грамматическая.

Ключевые слова: категория числа, самостоятельная категория, грамматическая категория, единственное число, множественное число

¹ Corresponding Author: Старший преподаватель Ленкоранский Государственный университет, Senior Lecturer, Lankaran State University zulfyya.agayeva.1964.@/mail.ru

Article History

Article arrival: 01 Oct., 2023

Accept: 03 Nov..2023

Publish: 10.11.2023

Article type: Research article

Article language: Russian

Citation: Çimnaz, Agayeva Z. (2023). Category of Number in Azerbaijani and Russian Languages. *Journal of Educational Studies (J-EDUCAT)*. 1(1), p.81-87.

Категория числа в азербайджанском и русском языках

При изучении категории числа нужно обратить внимание на сходства и различия данной категории в обоих языках. Это является большим препятствием для восприятия языка в совершенстве.

В русском языке категория числа существительных тесно связана с категорией рода и падежа. В азербайджанском языке категория числа – это самостоятельная категория, не связанная с системой падежа.

В русском языке при образовании множественного числа не всегда наблюдается соответствие между падежными формами единственного и множественного числа. А в азербайджанском языке имеется строгий параллелизм в падежных формах обоих чисел.

Категория числа имён существительных в русском и азербайджанском языках выражается в двух формах: единственного и множественного числа.

Единственное число указывает на единичность предметов: книга, мальчик, яблоко – kitab, oglan, alma. Во множественном числе указывает на множество однородных предметов: книги, мальчики, яблоки – kitablar, oganlar, almalar.

В обоих языках есть существительные, имеющие две формы числа, а также существительные, употребляемые только в единственном и только во множественном числе.

В русском языке форма единственного числа может указывать на неделимость,

совокупность предметов: песок, детство, человечество. В азербайджанском языке форма единственного числа существительных таких значений не имеет.

Употребляясь в форме единственного числа, в обоих языках имя существительное служит названием отдельного предмета. Например: сын, виноград –*ogul,üzüm*. Употребляясь во множественном числе, существительные в обоих языках указывают на раздельное существование многих однородных предметов, явлений. Будучи собственными именами, существительные в обоих языках употребляются в форме единственного числа: Баку – *Bakı*, Москва- *Moskva*.

Лингвисты установили, что в ряде случаев в русском языке в лексических значениях форм единственного и множественного числа нет соответствия. Так, существительное долг – в значении займы имеет форму множественного числа, а в значении обязанность – не имеет. Ряд существительных типа: волосы, холода – употребляется в отдельных значениях только в форме множественного числа: волосы(растительность на голове человека), холода(массы холодного воздуха). Таких несоответствий между формами единственного и множественного числа в азербайджанском языке нет.

В азербайджанском языке имеются существительные с абстрактным значением, которые не имеют формы множественного числа: смелость- *səsurluq*, садоводство - *bagçılıq*.

В русском языке отвлечённые существительные, обозначающие качество, действие, состояние не имеют множественного числа: счастье, холод, честность, старость и др.

По мнению Р.Кербалаевой, если вещественные существительные обозначают

сорта или виды отдельных веществ, то могут иметь формы множественного числа: ароматные духи, дорогие вина, химические вещества.

То же можно наблюдать в азербайджанском языке: краска, песок и др. Они могут принимать аффиксы множественности, во множественном числе они употребляются лишь в случаях, когда обозначают сорта и качества.

Таким образом, анализируя категорию числа, можно прийти к выводу, что имена собственные в обоих языках обычно употребляется в форме единственного числа. Но они могут стать общими названиями для групп предметов. В этом случае они употребляются в форме множественного числа: братья Карамазовы- Karamazov qardaşları.

Существительные солнце, луна, земля в качестве астрономических названий принадлежат к именам собственным и во множественном числе не употребляются в обоих языках.

Лингвисты установили, что в азербайджанском языке нет существительных, употребляющихся только в форме множественного числа. А в русском языке к числу существительных употребляющихся только во множественном числе, относится по значению: собственно - собирательное; вещественно- собирательное припасы, деньги; отвлечённо- собирательное: выборы, переговоры, побои, каникулы [3,112]Имена собственные, употребляются только во множественном числе, если они имеют оттенок собирательности: Сочи, Альпы, Кавказы.

Обобщая все перечисленные, можно прийти к такому вводу, что в обоих языках между категориями числа имеется сходства и различия. Это следующие:

Сходства:

1. Категория числа имён существительных в русском и азербайджанском языках выражается в двух формах: единственного и множественного числа.

Единственное число указывает на единичность предметов: книга, мальчик, яблоко – kitab, oğlan, alma. Во множественном числе указывает на множество однородных предметов: книги, мальчики, яблоки – kitablar, oğlanlar, almalar.

2. В азербайджанском языке имеются существительные с абстрактным значением, которые не имеют формы множественного числа: смелость- cəsurluq, садоводство - bağçılıq.

В русском языке отвлечённые существительные, обозначающие качество, действие, состояние не имеют множественного числа: счастье, холод, честность, старость и др.

3. Будучи собственными именами, существительные в обоих языках употребляются в форме единственного числа: Баку – Bakı, Москва- Moskva.

4. Существительные солнце, луна, земля в качестве астрономических названий принадлежат к именам собственным и во множественном числе не употребляются в обоих языках.

5. Если вещественные существительные обозначают сорта или виды отдельных веществ, то могут иметь формы множественного числа: ароматные духи, дорогие вина, химические вещества.

То же можно наблюдать в азербайджанском языке: краска, песок и др. Они могут принимать аффиксы множественности, во множественном числе они употребляются лишь в случаях, когда обозначают сорта и качества.

Различия:

1. В русском языке имеются существительные, употребляемые только в единственном и только во множественном числе.

2. В азербайджанском языке нет существительных, употребляющихся только в форме множественного числа. А в русском языке к числу существительных употребляющихся только во множественном числе, относится по значению: собственно - собирательное; вещественно собирательное; отвлечённо- собирательное: очки, часы, деньги, дрова, сутки, будни. Имена собственные, употребляются только во множественном числе, если они имеют оттенок собирательности: Сочи, Альпы, Кавказы.

3. Имена нарицательные могут явиться названиями действующих лиц в драматических произведениях, баснях. Тогда они становятся собственными именами и не имеют формы множественного числа в русском языке.

4. В ряде случаев в русском языке в лексических значениях форм единственного и множественного числа нет соответствия. Так, существительное долг – в значении займы имеет форму множественного числа, а в значении обязанность – не имеет [2, с.140]. Ряд существительных типа: волосы, холода – употребляется в отдельных значениях только в форме множественного числа: волосы(растительность на голове человека), холода(массы холодного воздуха) [2, с.78, с.708] .Таких несоответствий между формами единственного и множественного числа в азербайджанском языке нет.

5. В русском языке при образовании множественного числа не всегда наблюдается соответствие между падежными формами единственного и множественного числа. А в азербайджанском языке имеется строгий параллелизм в падежных формах обоих чисел.

Разрыв соотносительности между формами обоих чисел в русском языке говорит

о том, что категория числа является лексико – грамматической категорией. А в азербайджанском языке оно сугубо грамматическая.

Этика исследований и публикаций

В данном исследовании были соблюдены все правила, указанные в «Директиве о научных исследованиях и публикационной этике высших учебных заведений». Ни одно из действий, предусмотренных вторым разделом Директивы «Действия, противоречащие научным исследованиям и публикационной этике», не было осуществлено.)

Заявления о раскрытии информации

1. Заявление о размере вклада исследователей: Автор % 100.
2. Автор не сообщил о потенциальном конфликте интересов.

Research and Publication Ethics

In this study, all rules specified in the "Directive on Scientific Research and Publication Ethics of Higher Education Institutions" were followed. None of the actions specified under the second section of the Directive, "Actions Contrary to Scientific Research and Publication Ethics", have been carried out.)

Disclosure Statements

1. Contribution rate statement of researchers: Author % 100.
2. No potential conflict of interest was reported by the author.

Литература

- [1] Академия Наук СССР. Институт Русского Языка. Русская грамматика. Том 1, 1992г.
- [2] Н. М. Шанский, А.Н.Тихонов. Современный русский язык. Москва 1981, часть II
- [3] M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Bakı-1963